

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ.**Исаков Б.М., Бокиев А.А.**

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация

Цель исследования — изучить особенности клинико-неврологических проявлений внутричерепных гематом в остром периоде у больных с черепно-мозговой травмой. Проведен анализ клинических данных 35 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. Основными механизмами травмы являлись дорожно-транспортные происшествия (42,9%), побои (37,1%) и падения с высоты (20,0%). Давность поступления составила от 3 часов до 3 суток. Оценивались уровень сознания, очаговая и общемозговая симптоматика, наличие дислокационных признаков. Установлено, что выраженность клинико-неврологических проявлений напрямую зависит от объёма гематомы, скорости её формирования и сроков оказания специализированной помощи.

Ключевые слова: внутричерепная гематома, острый период, клинико-неврологические проявления, черепно-мозговая травма, очаговая симптоматика.

ВВЕДЕНИЕ

Внутричерепные гематомы являются одним из наиболее тяжёлых осложнений черепно-мозговой травмы и сопровождаются высокой летальностью и инвалидизацией. Клиническая картина в остром периоде определяется сочетанием общемозговых, очаговых и дислокационных симптомов. Их своевременное распознавание имеет принципиальное значение для выбора тактики лечения и прогноза заболевания.

Несмотря на широкое внедрение нейровизуализационных методов, клинико-неврологическое обследование остаётся важнейшим этапом первичной диагностики.

Цель исследования

Изучить структуру и частоту клинико-неврологических проявлений внутричерепных гематом в остром периоде у пациентов с черепно-мозговой травмой.

Материалы и методы

Проанализированы данные 35 пациентов с внутричерепными гематомами, находившихся на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении Андижанского филиала РНЦЭМП. Возраст больных — от 18 до 60 лет.

Проводилась оценка:

- уровня сознания,
- общемозговых симптомов,
- очаговой неврологической симптоматики,
- признаков дислокации головного мозга.

Все пациенты проходили компьютерную томографию головного мозга.

Результаты исследования

Таблица 1.

Распределение больных по механизму травмы.

Причина травмы	Количество	%
----------------	------------	---

VOLUME-6, ISSUE-2

ДТП	15	42,9
Побои	13	37,1
Падение с высоты	7	20,0
Итого	35	100

Таблица 2.

Уровень сознания при поступлении.

Состояние сознания	Количество	%
Ясное сознание	6	17,1
Оглушение	14	40,0
Сопор	9	25,7
Кома	6	17,1

Таблица 3.

Общемозговые симптомы.

Симптом	Количество	%
Головная боль	30	85,7
Тошнота, рвота	22	62,9
Головокружение	18	51,4
Психомоторное возбуждение	10	28,6

Таблица 4.

Очаговая неврологическая симптоматика.

Проявление	Количество	%
Гемипарез	16	45,7
Афазия	9	25,7
Анизокория	12	34,3
Парез взора	7	20,0

Таблица 5.

Признаки дислокации головного мозга.

Признак	Количество	%
Стволовые симптомы	11	31,4
Нарушение дыхания	6	17,1
Брадикардия	8	22,9

Обсуждение

Анализ показал, что у большинства больных преобладали общемозговые симптомы, обусловленные повышением внутричерепного давления. Очаговая симптоматика чаще наблюдалась при гематомах большого объёма и выраженном смещении срединных структур. Тяжёлые нарушения сознания (сопор, кома) чаще регистрировались у пациентов, поступивших позднее 24 часов с момента травмы. Полученные данные подтверждают важность ранней диагностики и активной тактики ведения больных.

Заключение

1. Клинико-неврологическая картина внутричерепных гематом в остром периоде характеризуется сочетанием общемозговых, очаговых и дислокационных симптомов.

2. Выраженность нарушений сознания и очаговой симптоматики коррелирует с объёмом гематомы и сроками госпитализации.
3. Ранняя госпитализация и своевременная диагностика являются ключевыми факторами улучшения прогноза.

Литература

1. Коновалов А.Н., Лихтерман Л.Б. Черепно-мозговая травма. Москва, 2019.
2. Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. 10th ed. New York, 2023.
3. Mendelow A.D. et al. Surgical treatment of intracerebral hemorrhage. Lancet, 2013.
4. Qureshi A.I. et al. Spontaneous intracerebral hemorrhage. Lancet, 2009.
5. Vespa P. et al. Clinical features of intracranial hematomas. Neurosurgery, 2022.
6. Бабичев К.Н. и др. Клиника и диагностика внутричерепных гематом. Нейрохирургия, 2021.
7. Семёнов А.В. и др. КТ-диагностика острых внутричерепных гематом. Acta Biomedica Scientifica, 2021.

